
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.9

DOI 10.5281/zenodo.11188933

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРЬЮ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ

THE INCIDENCE OF MEASLES IN RUSSIA AND ABROAD: CAUSES AND TRENDS

ДИМИТРИЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

МИХАЙЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинский наук, доцент,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

DIMITRIEVA MARIA ANDREEVNA,

FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».

MIKHAILOVA ANNA SERGEEVNA,

FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».

STEPANOVA ANASTASIYA ANATOLIEVNA,

FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».

ANISIMOVA TATIANA ANATOLIEVNA,

candidate of Medical Sciences, associate Professor,

FSBEI of HE «I.N. Ulianov CSU».

Исследование направлено на оценку причин роста заболеваемости корью в России и за рубежом. В работе проводится анализ литературы до апреля 2024 года, сравнительный анализ заболеваемости корью и статистических данных по кори в Чувашской Республике, России и регионах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Приведены основные причины возникновения вспышек кори, выявлены районы и регионы с наибольшими показателями заболеваемости, отмечена структура заболевших. Выводы указывают на рост заболеваемости корью в исследуемых регионах, обозначается основной фактор снижения вакцинации.

The study is aimed at assessing the causes of the increase in the incidence of measles in Russia and abroad. The paper analyzes the literature up to April 2024, a comparative analysis of the incidence of measles and measles statistics in the Chuvash Republic, Russia and the regions of the World Health Organization (WHO). The main causes of measles outbreaks are given, areas and regions with the highest incidence rates are identified, and the structure of cases is noted. The findings indicate an increase in the incidence of

measles in the studied regions, and the main factor in reducing vaccination is indicated.

Ключевые слова: корь, вакцина, заболеваемость, причины заболеваемости, вспышки кори, миграция, элиминация кори.

Key words: measles, vaccine, morbidity, causes of morbidity, measles outbreaks, migration, measles elimination.

Успехи мирового сообщества в борьбе с корью с помощью вакцинации в начале XXI века позволили ВОЗ поставить цель – элиминировать инфекцию к 2010 г. Однако четырнадцать лет спустя от намеченного срока проблема роста заболеваемости корью стала вновь актуальной для всех стран мира. По данным ВОЗ, лишь за девять месяцев 2023 г. зарегистрировано более 9 миллионов случаев заболеваний, из которых более 136 тысяч закончились летальным исходом. Хотя данное заболевание регулируется средствами иммунопрофилактики, несмотря на существующие эффективные и безопасные вакцины против кори, она остается проблемой для общественного здравоохранения [1].

Цель – оценить причины тенденций к росту заболеваемостью корью в России и за рубежом.

Задачи:

1. Проанализировать литературу, опубликованную до апреля 2024 года, полученную путем поиска в базах данных «PubMed», «Cochrane», «APAPsycINFO» и «CINAHL»;
2. Оценить статистические данные по кори в Чувашской Республике, в России и за рубежом;
3. Изучить причины отказа от вакцинации против кори и их последствия.

Материалы и методы исследования.

Нами проведен обзор литературы, опубликованной до апреля 2024 года, полученной путем поиска в отечественных и зарубежных базах данных. Проанализированы статистические данные по заболеваемости корью в официальных источниках ВОЗ, Роспотребнадзора России и Чувашской Республики.

Полученные результаты и их обсуждение.

Корь – острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, характеризующееся поражением респираторного тракта и глаз с развитием циклической экзантемы на фоне синдрома интоксикации [5]. Основные симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, конъюнктивит и характерное красное сыпьево-высыпание на коже. Вакцинация является эффективным методом профилактики кори и способствует снижению распространения этого заболевания [11]. Однако за последние 10 лет зарегистрированы вспышки кори по всему миру.

Это может быть следствием ряда причин:

1. Низкий уровень вакцинации: большое число родителей добровольно отказываются от вакцинации своих детей. Выделяют следующие основные причины отказа или нарушения сроков вакцинации детей на первом году жизни [6]:
 - а) Страх осложнений в поствакцинальном периоде;
 - б) Уверенность в низком качестве вакцин;
 - в) Убежденность в отсутствии риска заражения инфекционными заболеваниями;
 - г) Советы знакомых и родственников не прививать ребёнка;
 - д) Отсутствие прививок у матери;
 - е) Ошибочное утверждение о том, что лучше переболеть инфекционными заболеваниями в детском возрасте;
 - ж) Религиозные убеждения.

2. Пандемия COVID-19: срыв массовой плановой вакцинации, монопольное внимание к искоренению данного заболевания.

3. Слабая система здравоохранения: в странах с ограниченными ресурсами и слабой системой здравоохранения может быть затруднено проведение массовых вакцинных кампаний или своевременное выявление и контроль заболевших.

4. Глобальные перемещения населения: миграция и перемещения населения могут способствовать быстрому распространению кори между странами и континентами.

Для достижения и поддержания высокого популяционного иммунитета как при низкой заболеваемости корью, так и при отсутствии случаев заболевания необходимо обеспечить 95-98% охват населения двумя дозами коревой вакцины; регулярно проводить подчищающую вакцинацию в регламентированных группах и другие дополнительные кампании по иммунизации восприимчивых групп населения. Следует обеспечить высококачественный эпидемиологический надзор за корью и молекулярно-генетическое типирование изолятов для идентификации эндемичных вирусов, что является необходимым при верификации статуса элиминации [8].

На территории Чувашской Республики, после длительного перерыва, новая вспышка корью была зарегистрирована в 2023 г. Количество случаев составило 60, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 5,11 (средний многолетний показатель составляет 0,05 на 100 тыс. населения). Из 60 случаев 44 пациента (73,3%), у которых выявили эту инфекцию, оказались дети. Чаще всего в 2023 году корь выявляли у жителей Чебоксар. На столицу республики приходится 53 случая инфекции. В Урмарском муниципальном округе выявили два случая этой болезни, а в Алатыре, Новочебоксарске, Чебоксарском, Комсомольском и Алатырском муниципальных округах – по одному случаю кори [7].

По данным управления Роспотребнадзора в Чувашии, у 85% заболевших корью не было прививки от инфекции. Было отмечено, что главная причина отсутствия прививки – отказ от вакцинации (64,7% пациентов). 5,9% не привитых заболевших жителей республики – дети до года. Оставшиеся 29,4% не прошли вакцинацию по иным причинам.

В течение января 2024 года у 59 жителей Чувашии было диагностировано данное заболевание. При этом 34 пациента – жители города Алатырь. 12 случаев кори было зарегистрировано в Чебоксарах. Следующий населённый пункт по распространению этой инфекции является Новочебоксарск – 9 случаев. Кроме того, в Канашском, Чебоксарском, Марпосадском, Алатырском муниципальных округах было выявлено по 1 случаю заболевания. По данным Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии, в первый месяц года уровень заболеваемости этой инфекцией составил 5,03 случая болезни на 100 тыс. человек. При этом большинство заболевших корью являются дети. На долю несовершеннолетних приходится 66,1% случаев инфекции. По данным Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии отмечается, что чаще всего корь выявляют у тех, кто ранее не прививался от заболевания. Так, из 59 заболевших в январе 56 человек (95%) не были вакцинированы [3].

Опасная эпидемическая ситуация по кори в России начала наблюдаться также в 2023 году, когда уровень заболевших превысил 10000 пациентов. На февраль 2024 года уже выявлено более 1160 новых случаев заболевания в половине регионов страны. Самые высокие показатели наблюдаются в Ростовской области (более 200 случаев) и ХМАО (106 случаев). Основной причиной роста заболеваемости стали не привитые граждане, а также лица, прибывшие из стран ближнего зарубежья, где также наблюдается опасная эпидемическая ситуация по кори. Также специалисты отмечают влияние пандемии COVID-19 на снижение качества оказания медицинских услуг для детей [4]. Определенную роль сыграло наложение санкций на Россию и отказ иностранных фармкомпаний, в частности MSD, поставлять вакцины от кори [2].

Низкий охват вакцинацией в предыдущие годы является основным фактором, способ-

ствующим увеличению числа случаев в странах Европы [9] и других регионах ВОЗ. Корь очень заразна, и рекордное число случаев заболевания корью в регионах ВОЗ подвергает риску и наших невакцинированных путешественников. К декабрю 2023 года в ВОЗ было зарегистрировано в общей сложности 260 465 подтвержденных случаев в официальных ежемесячных отчетах членов государств. В это общее число входят 71 384 случая из Африканского региона, 49 случаев из Американского региона, 79 688 случаев из региона Восточного Средиземноморья, 22 137 случаев из регионов ЕС, 82 667 случаев из региона Юго-Восточной Азии и 4540 случаев из региона Западной части Тихого океана [10; 12]. Во всех регионах ВОЗ наблюдается снижение охвата первой дозой коревой вакциной до 69-92%, а второй дозой до 45-85%, что свидетельствует о снижении эпидемического надзора за высококонтагиозным заболеванием. Отличительным стал Западно-Тихоокеанский регион, в котором стабильно сохраняется охват первой и второй дозой коревой вакциной до 91%, что отражает устойчивый успех программ вакцинации против кори.

Проанализировав литературу, опубликованную до апреля 2024 года, был сделан вывод, что в Чувашской Республике, в России и за рубежом, наблюдается значительный рост количества заболевших корью с 2023 года, в связи с этим, ситуацию можно считать критической. Проанализировав причины роста заболеваемости корью, было выявлено, что основным фактором является отказ родителей от вакцинации детей и сомнения в необходимости ее проведения, поэтому необходимо грамотным и доступным языком объяснять риски серьезных осложнений и смертельных случаев при невакцинировании детей, а также усилить эпидемический надзор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иммунизация на практике. Национальное руководство / С.А. Амиреев [и др.]. Алматы: Люкс Биндер Сервис, 2014. 425 с.
2. Ведомости. URL: <https://www.vedomo-sti.ru/business/news/2022/07/04/929639amerikanskaya-msd> (дата обращения 02.04.2024).
3. Версия. URL: <https://ch.versia.ru/v-yanvare-koryu-zaboleli-59-zhitelej-chuvashii> (дата обращения 06.04.2024).
4. Коммерсантъ. URL: <https://www.kommer-sant.ru/amp/6337594> (дата обращения 02.04.2024).
5. Мазанкова Л.Н., Нестерина Л.Ф., Горбунов С.Г. Корь у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2012. №3. С. 49-55.
6. Моисеева К.Е., Алексеева А.В. Основные причины отказов от вакцинации // Социальные аспекты здоровья населения. 2019. № 65(5). 24 с.
7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике – Чувашии». URL: <https://www.cge21.ru/news/6598%20title> (дата обращения 06.04.2024).
8. Юнасова Т.Н., Горенков Д.В., Рукавишников А.В., Мовсесянц А.А., Меркулов В.А. Анализ заболеваемости корью в России и проблемы профилактики кори на этапе элиминации // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2019. № 19(3). С. 154-160.
9. Spread of Measles in Europe and Implications for US Travelers / К.М. Angelo [et al.] // Pediatrics. 2019. Vol. 144(1). pp. e20190414.
10. Global Measles Surveillance: Trends, Challenges, and Implications for Public Health Interventions / F. Branda [et al.] // Infectious Disease Reports. 2024. Vol. 16(2). pp. 367-379.
11. Measles vaccines: WHO position paper (неопр.) // Weekly epidemiological record. 2009. Vol. 28. No. 35. pp. 349-360.
12. World Health Organization. WHO, 2024. URL: <https://www.who.int> (дата обращения 02.04.2024).

© Димитриева М.А., Михайлова А.С., Степанова А.А., Анисимова Т.А., 2024.